

UDK 528.721.16+629.78

**DAVLAT KADASTRLARI PORTALI UCHUN YER UCHASTKALARINING
3D RELYEFLI ASOSINI ArcGIS DASTURIDA TAYYORLASH USULLARI.
TOVOQSOY GEODINAMIK POLIGONI MISOLIDA.**

Mirmaxmudov Erkin Raximjanovich

*O‘zbekiston Milliy Universiteti, geodeziya va
geoinformatika yo‘nalishi dotsenti*

E-mail: erkin_mir@mail.ru

Komilov Otabek Anvar o‘g‘li

komilovotabek99@mail.ru

*Toshkent Arxitektura - Qurilish Universiteti, geodeziya va
geoinformatika yo‘nalishi magistranti*

Annatsiya: Yer resurslarini asl yuzasi va hajmini hisoblashda uning 3D relyef asosi muhim hisoblanadi. Joyning relyef shaklini aniqlash uchun geoma'lumot yig'ishning ikki keng tarqalgan usuli mavjud. Ulardan eng tez va katta miqyosdagi hududni qamrab olgan usuli bu SRTM kosmik radiolokatsion suratlardan foydalanishdir. Eng ishonchli va aniq usuli bu joyda o'tkazilgan taxeometrik syomka hisoblanadi. Relyefni tasvirlashning zamonaviy va raqamli modellaridan biri esa bu 3D relyef modeli hisoblanadi. Uni qurishda geoma'lumotlarni qayta ishlovchi ArcGIS dasturidan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: SRTM, EarthExplorer, ArcGIS, ArcScene, shape fayl, WGS 1984 World Mercator, Taxeometrik syomka, CSV, 3D model,

Shattlning radiolokatsion topografik kosmik parvozi yoki SRTM (ing. Shuttle Radar Topography Mission) — Yer yuzasining radar topografik surati yordamida uning raqamli balandlik modelini yaratish bo'yicha xalqaro tadqiqot loyihasi. Olingan raqamli model Yerning quruqlik massasining 80% ni (56°-janubiy kenglikdan 60° shimoliy kenglikgacha) qamrab oldi va 2009 yil 29 iyunda ASTER GDEM chiqarilgunga qadar eng to'lig'i bo'ldi. SRTM maxsus radar tizimidan iborat bo'lib, u 2000 yil fevral oyida 11 kunlik STS-99 missiyasi davomida Endeavour kemasidan olingan. Syomka natijasida olingan ma'lumotlar ilmiy va ijtimoiy maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu missiyaning bir qismi sifatida u Yer yuzasining 80% dan ortig'i uchun 1 yoy-sekundda (30 metr) Yerning topografiyasini qo'lga kiritdi. Sintetik diafragma radar va interferometriyadan foydalangan holda, SRTM Yerning eng aniq raqamli balandlik modellaridan birini to'pladi. Endi bu ma'lumotlar USGS Earth Explorer-da bepul mavjud. SRTM DEM 30m va 90m

o‘lchamlari mavjud. 2014-yil sentabrigacha mavjud bo‘lgan eng yaxshi SRTM Raqamli Balandlik Modeli (DEM) 90 metrlik o‘lchamlari edi. Endi 30 metrli (1 yoy-sekund) o‘lchamlari SRTM butun dunyo bo‘ylab USGS Earth Explorer-da ochiq. Ushbu takomillashtirilgan versiya asl o‘lchovlarning to‘liq ruxsatini taqdim etadi. Global raqamli balandlik modeli mutlaq vertikal balandlik aniqligi 16 metrdan kam bo‘lgan dunyoning ko‘p qismini qamrab oladigan taxminan 30 metrlik fazoviy ruxsatga ega.

2014 yil oxirida Qo‘shma Shtatlar o‘zining mumkin bo‘lgan eng yuqori aniqlikdagi SRTM ma'lumotlarini jamoatchilikka e‘lon qildi. SRTM suratlarini yuklab olish uchun eng yaxshi sayt bu USGS Earth Explorer sayti hisoblanadi.

- Kerakli hududni tanlang.
- Ma’lumotlar to‘plamlari yorlig‘i ostida Digital Elevation > SRTM > SRTM 1-ArcSecond Global-ni tanlang.
- Savatingizga qo‘shing va yuklab oling.

a)

b)

c)

d)

1-rasm USGS Earth Explorer saytidan SRTM suratini yuklash ketma-ketligi

- a) kerakli joy lokarsiyasini belgilash; b) kerakli kosmik surat turini belgilash;
c) natijalar oynasidan suratni yuklash; d) yuklanadigan surat kengaytmalari

2-rasm. Toshkent viloyatining bir qismining SRTM surati. Surat ID SRTM1N41E069V3.

Joyning raqamli relyef modelga kosmik syomkani ham joylashtirish uchun shu hududni kosmik syomkasi SAS Planet dasturidan yuklab olinadi.

ArcGIS dasturi geoma'lumotlarni to'plovchi, tahlil qiluvchi va kartografik tasvirlovchi dasturiy ta'minot bo'lib, u hozirgi kunda juda ko'plab mamlakatlarda ommalashib bormoqda. Relyefning 3D modelini yaratish uchun ham shu dasturning imkoniyatlari keng. Ma'lumotlarni analiz-tahlil qilish uchun ArcGIS ning ArcMap ilovasini qo'llaymiz va mavjud STRM va boshqa kosmik suratlarni shu ilovaga yuklab olamiz. Bunda ilovaning koordinata sistemasiga alohida e'tibor berilishi lozim bo'lib,

buning uchun **View> Data Frame Properties** oynasi ochamiz, **Coordinate system** bo‘limidan **Projected Coordinate Systems> World> WGS 1984 World Mercator** koordinata sistemasini ishchi holatga keltiramiz. Chunki kosmik syomkalar ayni shu koordinata sistemasida olingan va saqlangan.

3-rasm. ArcMap ilovasiga joylangan SRTM va kosmik surat

Draw uskunalari panelidan kosmik surat chegarasi bo‘yicha to‘rtburchak chizib olinadi va shu paneldan **Convert Graphics To Features** oynasi ochiladi.

4-rasm. Grafik tasvirga qiymat berish oynasi.

Bu oynada grafik tasvir sifatida qaralayotgan kosmik siyomkamizga balandlik qiymatini berish uchun asos sifatida shape fayl tayyorlab olinadi.

5-rasm. Arc Toolbox uskunalar to‘plami.

Shape fayl saqlangach shu asosida balandlik qiymatlari berilaishi uchun **Arc Toolbox** uskunalar paneli ochilib undan **Spatial Analyst Tools> Extraction> Extraction by Mask** buyruq oynasi ochiladi. **Extraction** uskunalarini rastrdan yacheykalar atributlari yoki ularning fazoviy joylashuvi bo‘yicha yacheykalar to‘plamini ajratib olish imkonini beradi. Shuningdek, ma’lum joylar uchun yacheyka qiymatlarini nuqta xususiyati sinfidagi atribut yoki jadval sifatida olishingiz mumkin.

6-rasm. Maska bo‘yicha ajratib olish oynasi.

Bu oynada asos shape faylni va shu faylga kiritishi kerak bo‘lgan raster ma’lumot beriladi va hosil bo‘ladigan TIFF faylning nomi va saqlash manzili kiritiladi. ArcMapdagi tahliliy ishlar shu joyda tugagach ArcGISning 3D vizualizatsiya ishlari amalga oshiriladigan ArcScene ilovasi ochiladi.

Balandlik qiymati qo‘shilgan **Tovoqsoy KOSMIK 2.map** kosmik surat va SRTM dan shape fayl asosida kesib olingan **DEM_CLIP_Tovoqsoy.tif** fayllar ilovaga yuklandi.

7-rasm. Qatlamning balandlik qiymatlari xususiyatlari oynasi.

Fayllarning xususiyatlar oynasi ochiladi va **Base Height** – balandlik asosi bo‘limidan **Floating on a custom surface** - foydalanilayotgan sirt ustida ko‘tarish buyrug‘i yoqiladi va **Factor to convert layer elevation values to scene units** -

qatlamning balandlik qiymatlarini ilova birliklarigiga o‘girish omilidan balandlik birligi koeffitsenti yoziladi. Natijada ikkala kosmik suratning balandlik qiymatlari ham 3D ko‘rinishda vizualizatsiya qilinadi.

8-rasm. SRTM va Kosmik suratlarning balandlik qiymatini yoqish orqali hosil qilingan 3D model.

Eng ishonchli va aniq relyefning ma’lumotlarini yig‘ish usuli bu albatta joyda o‘tkaziladigan toposyomkadir. Toposyomka jarayonida taxeometr asbob o‘rnatilgan nuqta-punkt (stansiya)da turib joydagi biror nuqtaga o‘rnatilgan reykgaga qaraladi va shu nuktagacha bo‘lgan masofa (chiziq), uning yo‘nalish burchagi hamda nuqtalarning bir-biriga nisbatan balandligi o‘lchanadi. Shularga asoslanib, joydagi nuqtaning uchta koordinatasi: stansiyaga nisbatan planli o‘rni (X, Y), balandligi (h) aniqlanadi. Plan olishning bu usulida gorizontal burchaklar ham masofa ham — taxeometr bilan o‘lchanadi, nisbiy balandlik esa taxeometrik nivelirlab aniqlanadi. Taxeometrik plan olishdagi tayyorgarlik ishlari: joyda bajariladigan ishlar plani olinadigan joyni rekognossirovka qilish, plan olish stansiya punktlarining o‘rinlarini tanlash, ularni joyda belgilash, plan olish stansiyasini hosil qilish, joyning tafsiloti va relyefni planga tushirish hamda plan olish natijasini joyda tekshirishdan iborat. Joyda bajarilgan o‘lchash natijalari (jurnal yoki elektron xotira) ni tekshirish va tayyorlash, punktlarning koordinatalari va otmetkalarini fleshkartaga yuklash hamda joyning topografik planini tuzish esa kameral ishlar bo‘lib hisoblanadi.

Taxeometrda olingan geoma’lumotlarni kompyuterga ko‘chirish maqsadida CSV formatidagi fayl ko‘rinishida saqlab olinadi. Bu fayl jadval ma’lumotlarini ifodalash uchun mo‘ljallangan matn formati. Jadval qatori vergul bilan ajratilgan bir yoki bir nechta maydonlarni o‘z ichiga olgan matn qatoriga mos keladi.

9-rasm. Toposyomka jarayonida olingan olingan relyef nuqtalarining shartli XY koordinatalari va balandliklari

Shuning uchun ArcGIS dasturida 3D relyef modelini yasash uchun uning ikki ArcMap va ArcScene ilovalaridan foydalaniladi ArcMap ilovasining **Файл** menyusidan **Добавить данные** (Ma’lumotlarni qo’shish) oynasi ochiladi.

Birinchi o’rinda katalog belgisini bosib kompyuter xotirasida saqlangan geoma’lumotlar bazasi joylashgan papka topiladi, dasturga qo’shib olinadi va undagi CSV fayl ochiladi. Ikkinchidan quyidagi koordinata maydonlari (X maydoni, Y maydoni, Z maydoni) kerakli kattaliklarni o’ziga o’rnatishi uchun birinchi nuqtaning koordinatalari to’g’ri tartibda koordinata maydonlariga joylashtirib chiqiladi.

Uchinchidan **“Система координат входных данных”** (Kiritilgan ma’lumotlarning koordinata sistemasi) bo’limidan **Редактировать** (sozlash) oynasiga kiriladi. Bu oynada toposyomka uchun taxeometrda asos sifatida tanlangan koordinata sistemasi dastur uchun ham tanlanadi. **ОК** tugmasi bosiladi. Kartografik tasvir oynasida nuqtalar to’g’ri tushgani tekshiriladi.

Instrumentlar panalidan **Geostatistical Analyst** to’plamidan **Мастер операций геостатистики** oynasi ochiladi,

9-rasm. Geostatistika operatsiyasi joylashgan joyi va oynasi

Relyef yasashda kerakli ma’lumotlarning birinchi qiymati belgilanadi. Natijada dastur avtomatik ravishda ayni shu birinchi ma’lumot joylashgan diapozonidagi boshqa nuqtalarning ham balandlik ma’lumotlarini ishlatadi.

Datur tanlangan relyef o‘tkazish usuli orqali bizga relyefning rastrli modelini taqdim etadi. Uni vektorga eksport qilinishi kerak. Buning uchun rastrli model nomi ustida sichqoncha o‘ng tomoni bosiladi va “Экспорт в вектор” buyrug‘i topib bosiladi.

Ochilgan oynada izoliniya turi, uni saqlash uchun papka katalog ilovasi, “shape” nomi, va izoliniyalar sifat darajasi tanlanadi va OK tugmasi bosiladi.

10-rasm. Tayyor rastrli relyef.

Endi navbat ArcScene ilovasidagi ishlar ketma-ketliga. ArcScene da ham boshida bajarilgandek toposyomka ma’lumotlari to‘plami CSV fayl qo‘shib olinadi. Bu ilovada nuqatalar tekislikda emas balki fazoda joylashishini ko‘rishimiz mumkin.

Keyin menyular qatoridan Геообработка menyusi ochiladi va uning ichidan geoma’lumotlarni qayta ishlash uchun kerak bo‘ladigan uskunalar to‘plangan ArcToolBox oynasi ochiladi.

ArcToolBox oynasidan Spatial Analyst (Fazoviy analiz) uskunalari to‘plamidan Interpolyatsiya to‘plamiga o‘tiladi va undan esa “Топо в растр” oynasini ochiladi.

11-rasm. ArcToolBox oynasi

Топо в растр vositasi gidrologik jihatdan to‘g‘ri raqamli balandlik modellarini (DEM) yaratish uchun maxsus ishlab chiqilgan interpolyatsiya usulidir. U Maykl Xatchinson (1988, 1989, 1996, 2000, 2011) tomonidan ishlab chiqilgan ANUDEM dasturiga asoslangan.

Oynada biz papka ochish tugmasi orqali shape fayl saqlagan papkamizni ochamiz va saqlagan shape faylimizni tanlab olamiz. Kerakli parametrlarni mos va to‘g‘rilarini qo‘yib **OK** tugmasi bosiladi. Qarabmizki ish oynamizga avval qurilgan relyef 2D modelimiz kiritiladi. Ammo u 3D ko‘rinishda emas balki hali ham planli ko‘rinishda. Bunday muammo relyef modeli balandlik miqdorida ko‘tarish buyrug‘i yo‘liq emasligida. Buni to‘g‘irlash uchun relyef modeli fayli xossalari oynasi ochiladi va **Базовая высота** bo‘limidan “**Плавающие на пользовательской повер**”(Joriy yuza ustida suzish) buyrug‘i ishga tushiriladi va balandlikni konvertatsiya qilish koeffitsienti 1 ekanligi tekshiriladi.

Natijada qurilgan relyef shape fayli uch o‘lchamli ko‘rinishida ekranda vizualizatsiya qilanadi. Relyef kesmalarining sonini oshirish qatlam xossalari oynasidan **Simbollar** bo‘limidan teng intervellar sonini ko‘paytirish kifoya.

13-rasm. Relyef tayyor bo‘lgan 3D modeli

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blumberg, D. G., 2006, Analysis of large aeolian (wind-blown) bedforms using the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digital elevation data. Remote Sensing of Environment, 100, pp. 179–189.
2. K. Heather Kennedy, Introduction to 3D data : modeling with arcGIS 3D analyst and Google earth, Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

3. Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков Комплексное геоинформационно-фотограмметрическое моделирование рельефа: учебное пособие. . - М: МИИГАиК, 2019.
4. О‘.В. Muxtorov, A.N. Inamov va J.O. Lapasovlar Geoaxborot tizim va texnologiyalari fanidan o‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2017.-214. Bet
5. Шихов А.Н., Черепанова Е.С., Пьянков С.В. Геоинформационные системы: методы пространственного анализа: учеб. пособие / А.Н. Шихов, Е.С. Черепанова, С.В. Пьянков. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. – 88 с.: ил.
6. Мубораков Х., Рўзиев А. Ўзбекистонда топографик-геодезик ишларда кўлланаётган замонавий электрон тахеометрлар ҳақида // “Ҳозирги замон географияси: Назария ва амалиёт” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2006. Б.393.
7. Мирмахмудов Э.Р., Ниязов В.Р., Тошонов Б.Ш. // Электрон тахеометр ёрдамида тахеометрик съёмкани бажариш: амалий ишларни бажариш учун услубий қўлланма.- Toshkent, 2020.
8. Mirmaxmudov E.R, Abdumotaminov B.O, Sh.I. Hasanov GIS PANORAMA dasturida topografik xarita asosida relyefning uch o‘lchamli modelini qurish.// Universitet -Toshkent, 2022
9. Хлебникова, Т. А. Моделирование и пространственный анализ в ГИС. Цифровое моделирование рельефа в ГИС «Панорама» [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. А. Хлебникова, С. Р. Горобцов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 70 с.
10. Qodirov A.G‘. Geodeziya 1 (Surveying 1) /darslik/T., “Adast Poligraf” nashriyoti, 2022-y.-232 bet.
11. The ArcGIS Book 10 Hands-on Learn ArcGIS Lessons Second, Edition Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100 Copyright © 2017 Esri All rights reserved.
12. Wilpen L. Gorr, Kristen S. Kurland / GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8 / Ersi Press /August 27, 2020.

Internet saytlari

1. <https://earthexplorer.usgs.gov/>
2. <http://www.esri.com/>
3. <https://gisgeography.com>
4. <https://desktop.arcgis.com/ru>